

TEHNICI DE AUTO-INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ ÎN SITUAȚII DE CRIZĂ EMOȚIONALĂ LA FUNCȚIONARII PUBLICI CU STATUT SPECIAL CE APLICĂ LEGEA

Vica ANTON,
doctorandă

Contextul precar al vieții sociale, economice și politice datorat inclusiv războiului ce are loc la hotarele Republicii Moldova, solicită o complexă capacitate de adaptare a angajaților Ministerului Afacerilor Interne la mediul social, care este realizabilă doar în cazul când înțelegem rolul extraordinar pe care îl are gestionarea inteligentă a emoțiilor. Teoriile moderne ce au studiat mediul polițienesc ne confirmă faptul că poliștii au nevoie constantă de strategii de (auto)intervenție psihologică în situații de criză, datorate mediului de activitate stresant.

Prin urmare, aplicarea în practică a tehnicilor de autointervenție psihologică în situații de criză emoțională de către funcționarii publici cu statut special ce aplică legea va duce la o mai bună cunoaștere a propriilor abilități, la eficientizarea comunicării și relaționării cu societatea civilă, cu colegii, conducătorii, persoanele din cadrul familiei, va contribui la creșterea gradului de adaptare, a confortului și a calității vieții profesionale și personale.

Cuvinte-cheie: Funcționari publici cu statut special, angajat al sistemului Ministerului Afacerilor Interne, emoții, tehnici de autointervenție, criză.

INTRODUCERE.

Se știe că interzicerea (inhibarea) emoțiilor duce la deplasarea lor din limitele conștiinței, generând incapacitatea de a le procesa psihologic. Acest fapt dă naștere unui șir de consecințe negative, variind de la tulburări psihosomatice până la comportament deviant și delinquent, deoarece problemele emoționale se manifestă de regulă la persoane cu un nivel scăzut de autocontrol.

Din cele mai vechi timpuri am fost învățați să fim exemplari și să demonstrăm echilibru emoțional în public, în raporturi interpersonale sau de serviciu. Însă mai puțin am fost educați în ce mod e bine să ne gestionăm

PSYCHOLOGICAL SELF- INTERVENTION TECHNIQUES IN SITUATIONS OF EMOTIONAL CRISIS FOR PUBLIC OFFICERS WITH SPECIAL STATUS, WHICH APPLY THE LAW

Vica ANTON,
PhD student

The precarious context of social, economic and political life due to the war, taking place near the borders of the Republic of Moldova, requires a complex ability to adapt the employees of the Ministry of Internal Affairs to the social environment, which is only achievable if we understand the extraordinary role that management has emotional intelligence. Modern theories that have studied the police environment confirm the fact that police officers constantly need psychological (self) intervention strategies in crisis situations, due to the stressful work environment.

Therefore, the practical application of psychological self-intervention techniques in situations of emotional crisis by civil servants with special status who apply the law will lead to a better knowledge of their own abilities, to the efficiency of communication and relations with civil society, with colleagues, leaders, family members; will contribute to increasing the degree of adaptation, comfort and quality of professional and personal life.

Keywords: civil servants with special status, employee of the system of the Ministry of Internal Affairs, emotions, self-intervention techniques, crisis.

INTRODUCTION

It is well known, that the prohibition (inhibition) of emotions leads to their displacement from the limits of consciousness, generating the inability to process them psychologically. This fact gives rise to a series of negative consequences, ranging from psychosomatic disorders to deviant and delinquent behavior, since emotional problems are usually manifested in people with a low level of self-control.

Since ancient times we have been taught to be exemplary and to demonstrate emotional balance in public, in interpersonal or work relationships. But we were less educated on

emoțiile și grijile adunate, cum să depășim stările stresante din viața de zi cu zi, cum să procedăm încât cei apropiați să nu sufere de pe urma emoțiilor noastre negative (de exemplu, atunci când revenim acasă după serviciu), dar și cum să abordăm cu inteligență emoțională societatea civilă cu care interacționăm, conform atribuțiilor funcționale. Astfel, putem constata că majoritatea dintre noi, inclusiv polițiștii, neglijează aspectul stabilității emoționale în situații de criză, acordându-i o atenție scăzută.

Specificul de activitate în cadrul mediului standardizat și ierarhizat precum este Ministerul Afacerilor Interne, dar și interacțiunea cu diferite categorii de persoane ne face să atragem o atenție sporită la starea emoțională a funcționarilor publici cu statut special ce aplică legea. Așadar, constatăm în rândul lor cazuri tot mai dese de ultragiere: Într-o perioadă de 6 luni ale anului 2023, au fost înregistrate 217 cazuri de ultragiere a angajaților poliției (213 cazuri în timpul serviciului), în privința la 384 de angajați. La compartimentul maltratarea angajaților Poliției, se atestă o creștere cu 13,04%, comparativ cu perioada analogică a anului 2022, fiind înregistrate 78 de cazuri cu implicarea a 150 de angajați, dintre care 73 sunt înregistrate în timpul orelor de serviciu, iar 40 de cazuri de huliganism au fost săvârșite în raport cu angajații Poliției [9].

Cazurile de ultragiere asupra funcționarilor publici cu statut special ce aplică legea, dar și stresul, pot duce la apariția stărilor de instabilitate și criză emoțională, care influențează în mod direct viața profesională și personală a acestora.

Criza este o situație dificilă sau periculoasă, cu un pronunțat grad de surprindere, care necesită o atenție semnificativă din partea unei persoane sau a unei organizații și care presupune luarea unei decizii într-o perioadă scurtă de timp. Criza psihologică este o situație declanșată de un incident critic/eveniment cu potențial traumatic în care mecanismele de coping ale persoanei au eșuat, iar individul se confruntă cu un nivel semnificativ de stres emoțional, deteriorare psihică și incapacitate de a funcționa adecvat [7].

Astfel, ne-am propus să prezentăm un set de tehnici de auto-intervenție psihologică în situații de criză, ce pot ameliora starea de stres în care se pot afla subiecții vizați supra.

how to manage our emotions and accumulated worries, how to overcome stressful situations in everyday life, how to proceed to prevent people close to us from suffering from our negative emotions (for example, when we return home after work), but also how to approach with emotional intelligence the civil society with which we interact, according to functional attributions. Thus, we can find that most of us, including police officers, neglect the aspect of emotional stability in crisis situations, giving it little attention.

The specificity of the activity within the standardized and hierarchical environment such as the Ministry of Internal Affairs, but also the interaction with different categories of people make us draw increased attention to the emotional state of civil servants with special status who apply the law. Therefore, we find more and more cases of outrage among them: In a period of 6 months of 2023, 217 cases of insulting police employees were registered (213 cases while on duty), regarding 384 employees. In the compartment of mistreatment of Police employees, there is an increase of 13.04%, compared to the analogous period of 2022, with 78 cases involving 150 employees, of which 73 are recorded during working hours, and 40 cases of hooliganism were committed in relation to Police employees [9].

Cases of outrage on civil servants with special status, who apply the law, as well as stress, can lead to the emergence of states of instability and emotional crisis, which directly influence their professional and personal life.

A crisis is a difficult or dangerous situation, with a pronounced degree of surprise, that requires significant attention from a person or an organization and that requires a decision to be made in a short period of time. Psychological crisis is a situation triggered by a critical incident/potentially traumatic event in which the person's coping mechanisms have failed, and the individual is faced with a significant level of emotional distress, psychological deterioration and inability to function adequately [7].

Thus, we set out to present a set of psychological self-intervention techniques in crisis situations, which can alleviate the state of stress in which the subjects mentioned above may find themselves.

MATERIALE ȘI METODE.

Pentru realizarea studiului dat s-a aplicat următoarele metode: deducția logică, comparația, analiza, studiul literaturii de specialitate.

Scopul cercetării. Dezvoltarea tehnicilor de autointervenție psihologică în situații de criză emoțională la angajații Ministerului Afacerilor Interne.

Ipoteza cercetării. Presupunem că modalitățile de autointervenție psihologică în situații de criză emoțională vor fi eficiente, fiind înaintate angajaților din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Obiectivele cercetării.

1. Cercetarea literaturii de specialitate în vederea definirii conceptului de criză psihologică;
2. Cercetarea literaturii de specialitate în vederea identificării tehnicilor de auto-intervenție psihologică;
3. Prezentarea tehnicilor de auto-intervenție psihologică în situații de criză emoțională (cu exemplificări), necesare angajaților din cadrul MAI;
4. Formularea concluziilor cercetării, elaborarea recomandărilor relevante și înaintarea acestora angajaților din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

REZULTATE ȘI DISCUȚII.

Studiile științifice demonstrează că poliștii adeseori sunt expuși riscului de a dezvolta probleme de sănătate mintală pe termen scurt și lung. Simptomele problemelor de sănătate mintală includ de obicei depresia, anxietatea, stresul, distorsiuni cognitive și disfuncții de ordin social ce pot afecta capacitatea de muncă a subiecților vizati. Sănătatea mintală și reziliența (capacitatea de a face față efectelor negative ale stresului) profesioniștilor din domeniul polițienesc de primă linie ar putea fi susținute inclusiv prin autointervenții la locul de muncă, intervenții pentru a susține nevoile lor psihologice [1].

Stresul legat de muncă crește pentru ofițerii de poliție riscul de simptome de sănătate psihologică și fizică. De exemplu, ofițerii de poliție se confruntă cu niveluri relativ mai ridicate de simptome depresive (Wang et al. 2010) [17], tulburare de stres posttraumatic (Marmar et al. 2006) [10] și probleme legate de consumul a tot felul de substanțe (Cross și Ashley 2004)

MATERIALS AND METHODS.

To carry out the given study, the following methods were applied: logical deduction, comparison, analysis, study of specialized literature.

The purpose of the research. The development of psychological self-intervention techniques in situations of emotional crisis among employees of the Ministry of Internal Affairs.

Research hypothesis. We assume that the methods of psychological self-intervention in situations of emotional crisis will be effective, being forwarded to the employees of the Ministry of Internal Affairs.

Research objectives.

1. Research of specialized literature in order to define the concept of psychological crisis;
2. Research of specialized literature in order to identify psychological self-intervention techniques;
3. Presentation of psychological self-intervention techniques in situations of emotional crisis (with examples), necessary for employees of the Ministry of Internal Affairs;
4. Formulation of research conclusions, elaboration of relevant recommendations and their submission to the employees of the Ministry of Internal Affairs.

RESULTS AND DISCUSSION.

Scientific studies show that police officers are often at risk of developing short- and long-term mental health problems. Symptoms of mental health problems usually include depression, anxiety, stress, cognitive distortions and social dysfunctions that can influence the work ability of the affected subjects. The mental health and resilience (the ability to cope with the negative effects of stress) of frontline police professionals could be supported including through self-interventions at work, interventions to support their psychological needs [1].

Work-related stress increases the risk of psychological and physical health symptoms for police officers. For example, police officers experience relatively higher levels of depressive symptoms (Wang et al. 2010) [17], post-traumatic stress disorder (Marmar et al. 2006) [10] and substance use problems (Cross and Ashley

[5], în comparație cu populația generală. În plus, ei se confruntă relativ des cu oboseală, probleme de somn și iritabilitate (Rajaratnam și colab. 2011) [12], disconfort fizic, inclusiv dureri de spate și migrenă (Gershon și colab. 2009) [8]. O analiză recentă a arătat că ratele problemelor de sănătate mintală la ofițerii de poliție sunt mai mari decât la populația generală, și că stresul ocupațional se numără printre factorii de risc importanți care explică aceste afecțiuni de sănătate mintală (Syed et al. 2020) [15].

Având în vedere consecințele care s-au dovedit a fi asociate cu stresul, sunt importante intervențiile eficiente care reduc stările tensionate la funcționarii publici cu statut special ce aplică legea. Au fost examinate diverse intervenții care vizează reducerea stresului la ofițerii de poliție, cum ar fi programe de gestionare a stresului, consiliere, nutriție și condiționare fizică, antrenament cu greutate în circuit și intervenția scrisă. În general, constatările au fost mixte; de exemplu, efectele programelor de management al stresului au fost ne semnificative (Patterson et al. 2014) [11]. S-a dovedit că programele de reziliență au efecte benefice (de exemplu, Chitra și Karunanidhi 2020) [6] și au fost dezvăluite dovezi parțiale pentru efectele condiționării fizice (de exemplu, Schilling) et al. 2020) [16].

De la începutul promovării gândirii pozitive și până în prezent, cercetările privind funcționarea pozitivă și bunăstarea au crescut exponențial [13]. Au fost depuse multe eforturi pentru a dezvolta și valida diferite intervenții de gândire pozitivă, definite ca intervenții sau activități intenționate al căror scop este cultivarea sentimentelor, cognițiilor și comportamentelor pozitive [3]. Mai mult, meta-analizele au arătat că aceste intervenții sunt, în general, eficiente pentru creșterea nivelului de bunăstare și scăderea simptomelor depresive [14,2]. Mai exact, cea mai recentă meta-analiză a eficacității intervenției psihologiei pozitive [2] a evidențiat dimensiuni mici până la moderate ale efectului pentru bunăstarea emoțională [3].

Astfel, emoțiile și gândirea pozitivă influențează comportamentul într-un mod ce vizează adaptarea și facilitează succesul, fiind esențiale pentru supraviețuirea noastră (tab. 1) [4].

Fiecare emoție poate motiva anumite

2004) [5], compared to the general population. In addition, they relatively often experience fatigue, sleep problems and irritability (Rajaratnam et al. 2011) [12], physical discomfort including back pain and migraine (Gershon et al. 2009) [8]. A recent review found that rates of mental health problems in police officers are higher than in the general population, and that occupational stress is among the important risk factors that explain these mental health conditions (Syed et al. 2020) [15].

Given the consequences that have been shown to be associated with stress, effective interventions that reduce stress in law enforcement officers with special status are important. Various interventions aimed at reducing stress in police officers have been examined, such as stress management programs, counseling, nutrition and physical conditioning, circuit weight training and the written intervention. Overall, the findings were mixed; for example, the effects of stress management programs were not significant (Patterson et al. 2014) [11]. Resilience programs have been shown to have beneficial effects (ex: Chitra and Karunanidhi 2020) [6] and partial evidence for the effects of physical conditioning has been revealed (for example, Schilling et al. 2020) [16].

From the beginning of the promotion of positive thinking to the present, research on positive functioning and well-being has grown exponentially [13]. Many efforts have been made to develop and validate different positive thinking interventions, defined as intentional interventions or activities aimed at cultivating positive feelings, cognitions, and behaviors [3]. Furthermore, meta-analyses have shown that these interventions are generally effective in increasing well-being and decreasing depressive symptoms [14,2]. Specifically, the most recent meta-analysis of the effectiveness of positive psychology interventions [2] revealed small to moderate effect sizes for emotional well-being [3].

Thus, positive emotions and thinking influence behavior in a way that aims to adapt and facilitate success, being essential for our survival (tab. 1) [4].

Each emotion can motivate certain constructive behaviors, being extremely impor-

Tabelul 1. Valoarea de supraviețuire a emoțiilor
Table 1. The survival value of emotions

Emoția / Emotion	Comportamentul motivat / Motivated behavior
Frica / Fear	Fugi! Pericol! / Run! Danger!
Furia / Anger	Luptă! / Fight!
Tristețea / Sadness	Ajută-mă! Sunt rănit! / Help me! I am hurt!
Dezgust / Disgust	Nu mânca/nu interacționa! E otrăvitor! / Do not eat/ do not interact! It's poisonous!
Interesul / Interest	Să explorăm! / Let's explore!
Surpriza / Surprise	Ai grijă! Atenție! / Be careful! Attention!
Bucuria / Joy	Să cooperăm! Să repetăm! / Let's cooperate! Let's repeat!

comportamente constructive, fiind extrem de importante în viața noastră atât personală, cât și profesională (tab. 2) [4].

Este bine cunoscut faptul că echilibrul

tant in both our personal and professional lives (tab. 2) [4].

It is well known that emotional balance, as a component of emotional intelligence (the

Tabelul 2. Comportamentul motivat de emoții
Table 2. Behavior motivated by emotions

Emoția / Emotion	Comportamentul motivat / Motivated behavior
Frica / Fear	Aționează acum pentru a evita consecințele negative! Act now to avoid negative consequences!
Furia / Anger	Luptă împotriva a ceea ce e nedrept și incorect! Fight against unjust and unfair things!
Tristețea / Sadness	Cere-le celorlalți ajutor și sprijin! Ask others for help and support!
Dezgust / Disgust	Arată că nu poți accepta un anumit lucru! Show that you cannot accept a certain thing!
Interesul / Interest	Impulsionează-i pe ceilalți să exploreze și să învețe! Encourage others to explore and learn!
Surpriza / Surprise	Direcționează atenția celor din jurul tău spre ceea ce este important și inedit! Direct the attention of those around you to what is important and original!
Bucuria / Joy	Repetă acel eveniment! / Repeat that event!

emoțional, ca parte componentă a inteligenței emoționale (gestionarea corectă atât a emoțiilor pozitive, cât și a celor negative, a emoțiilor proprii și ale celorlalți), face diferența atât în viața personală cât și în activitatea profesională. Nu este o problemă să avem emoții,

correct management of both positive and negative emotions, one's own emotions and those of others), makes a difference both in personal life and in professional activity. It's not a problem to have emotions, but the fact that we don't always know how to manage them. Given that

ci faptul că nu întotdeauna știm cum să le gestionăm. Dat fiind că emoțiile negative își pun amprente vizibile asupra personalității, ne-am propus să venim cu o serie de exemple ce pot provoca excitabilitate la nivel emoțional, dar și cu tehnici de autogestionare emoțională de scurtă și de lungă durată care au impact asupra succesului și asupra echilibrului emoțional atât pentru angajați, cât și pentru studenți, cursanți, audienți ai instituțiilor de formare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Mai jos sunt prezentate mai multe tehnici de autointervenție ce vin în ajutorul funcționarilor publici cu statut special ce aplică legea, atunci când ei se află în situație de criză emoțională:

Emoția de furie:

Activitatea profesională

Angajat/ă al/a sistemului MAI:

1) Conflict în cadrul comunicării interpersonale. Doi/ două colegi/ colege au păreri diferite despre soluționarea unui caz. Subiecții implicați în acest conflict își expun propriile păreri cu o voce ridicată, fără a asculta opinia celuilalt. În așa fel se declanșează furia, din motivul că nu sunt ascultate punctele de vedere;

2) Angajatul/ angajata subdiviziunii MAI, este numit/ă cu cuvinte necenzurate de un cetățean agresiv (acțiunea are loc în stradă);

3) Distribuirea neechivalentă a atribuțiilor de serviciu, chiar dacă funcția angajaților/ angajatei prevede aceleași atribuții, poate declanșa furia.

Student/ă, cursant/ă, audient/ă al/a instituțiilor de formare din cadrul MAI:

1) În lupta pentru identificarea sa și adaptarea la noul colectiv, colegii au început să îl/o ignore;

2) Subordonarea față de superiori;

3) Modificarea stilului de viață.

Viața personală

Angajat/ă al sistemului MAI:

1) În timpul orelor de odihnă se anunță Alarma „ECO ATENȚIE / ECO ADUNARE!”;

2) Lipsa timpului liber pentru a-l petrece cu cei apropiați;

3) Lipsa programului de muncă flexibil sau planificarea activităților personale fără a depinde de cineva/ceva.

Student/ă, cursant/ă, audient/ă al/a instituțiilor de formare din cadrul MAI:

1) Neacordarea permisiunii din partea

negative emotions leave visible marks on the personality, we set out to come up with a series of examples that can cause emotional excitability, but also with short and long-term emotional self-management techniques that have an impact on success and on the emotional balance both for employees and for students, trainees, audiences of training institutions within the Ministry of Internal Affairs.

Several self-intervention techniques are presented below, that come to the aid of civil servants with special status who apply the law, when they are in a situation of emotional crisis:

Anger emotion:

Professional activity

MIA system employee:

1) Conflict within interpersonal communication. Two colleagues have different opinions about the solution of the case. The subjects involved in this conflict express their own opinions in a loud voice, without listening to the opinion of the other. This is how anger is triggered, because points of view are not being heard;

2) The employee of the MIA subdivision is called with uncensored words by an aggressive citizen (the action takes place in the street);

3) Unequal distribution of job duties, even if the employee's position provides for the same duties, can trigger anger.

Student, trainee, audience of training institutions within the MIA:

1) Within the struggle for his/her identification and adaptation to the new collective, colleagues began to ignore him/her;

2) Subordination to superiors;

3) Lifestyle modification.

Personal life

MIA system employee:

1) During rest hours the Alarm is announced “ECO ATTENTION / ECO MEETING!”;

2) Lack of free time to spend with the close ones;

3) Lack of flexible work schedule or planning personal activities without depending on someone/something.

Student, trainee, audience of training institutions within the MIA:

1) Failure to grant permission from the trainer/teacher to be released during class to

formatorului/profesorului de a fi eliberat/ă în timpul orelor pentru a-și rezolva problemele personale;

2) Modificarea stilului de viață și îndepărtarea fizică de cei apropiați.

Gestionarea furiei:

Pentru gestionarea furiei specifice exemplor de mai sus, se recomandă:

– luați o pauză, îndepărtați-vă de interlocutor și utilizați tehnica respirației adânci pentru a vă calma senzațiile corporale, focușați-vă pe respirație (inspirați și expirați);

– numărați până la 4, în timp ce aerul este inspirat, îl rețineți 4 secunde, iar apoi îl expirați tot pe o durată de 4 secunde, după care rețineți respirația. Concentrarea pe respirație este foarte importantă (datorită circulației sanguine se alimentează sistemul nervos central cu oxigen). Astfel, vă acumulați energia necesară pentru a identifica starea pe momentul discuției cu interlocutorul;

– în timp ce se liniștesc senzațiile corporale, imediat puneți-vă întrebarea: „De ce mă simt așa, de ce ridic vocea?”, creierul intră în acțiune, comutându-vă atenția pe rațiune, aceasta vă va oferi răspunsul căutat, iar emoțiile se vor diminua;

– stropiți-vă pe față cu apă;

– un exercițiu eficient este să identificați un obiect din preajmă și să îl analizați din toate punctele de vedere (de exemplu, culoarea, mărimea, funcția obiectului etc.). După un astfel de exercițiu, veți reuși să comunicați asertiv (calm, empatic), având pârghiile necesare pentru gestionarea funcțională a emoțiilor;

– în cel mai apropiat timp, practicați exerciții fizice. Acestea scad nivelul de substanțe chimice declanșate de stres și contribuie la stabilitatea emoțională.

Emoția de tristețe:

Activitatea profesională

Angajat/ă al/a sistemului MAI:

1) Pierderea funcției deținute;

2) Inițierea în privința sa a unei anchete de serviciu;

3) Lipsa motivației în activitate.

Student/ă, cursant/ă, audient/ă al/a instituțiilor de formare din cadrul MAI:

1) Acumularea restanțelor la una sau mai multe discipline;

2) Marginalizarea de către grupul de semenii;

resolve personal issues;

2) Lifestyle changes and physical distancing from loved ones.

Anger control:

For anger control specific to the examples above, it is recommended:

– take a break, move away from the interlocutor and use the deep breathing technique to calm your bodily sensations, focus on your breathing (inhale and exhale);

– count to 4, while the air is inhaled, hold it for 4 seconds, and then exhale again for 4 seconds, then hold the breath. Focusing on breathing is very important (due to blood circulation, the central nervous system is supplied with oxygen). Thus, you accumulate the necessary energy to identify the state at the time of the discussion with the interlocutor;

– while the bodily sensations are stilled, immediately ask yourself the question: “Why am I feeling this way, why am I raising my voice?”, the brain kicks in, switching your attention to reason, it will give you the answer you’re looking for, and emotions will diminish;

– splash your face with water;

– an effective exercise is to identify an object around you and analyze it from all points of view (for example, the object’s color, size, function, etc.). After such an exercise, you will be able to communicate assertively (calm, empathetic), having the necessary levers for the functional control of emotions;

– in the near future, practice physical exercises. They diminish levels of stress-triggered chemicals and contribute to emotional stability.

Sadness emotion:

Professional activity

MIA system employee:

1) Loss of held position;

2) Initiation of a service investigation in his/her regard;

3) Lack of motivation in activity.

Student, trainee, audience of training institutions within the MIA:

1) Accumulation of shortcomings in one or more subjects;

2) Peer group marginalization;

3) Completion of the course/studies and separation from colleagues.

3) Absolvirea cursului/studiilor și despărțirea de colegi.

Viața personală

Angajat/ă al sistemului MAI:

1) Starea precară a sănătății proprii sau a membrilor de familie;

2) Buget familiar insuficient pentru odihnă sau îmbunătățirea condițiilor de trai (ex.: procurarea unui imobil, a unui automobil sau a unor lucruri de utilitate stringentă);

3) Divorțul.

Student/ă, cursant/ă, audient/ă al/a instituțiilor de formare din cadrul MAI:

1) Despărțirea de iubit/iubită;

2) Lipsa unui buget financiar propriu și dependența financiară;

3) Lipsa timpului liber pentru a-l petrece cu prietenii.

Gestionarea tristeții:

– discutați cu o persoană apropiată și confidentă despre situația care a provocat această emoție;

– concentrați-vă pe ceea ce simțiți aici și acum, scoțând în evidență amintirile frumoase pe care le trăiți la moment;

– seara când puneți capul pe pernă, timp de câteva minute analizați și fiți recunoscători pentru ceea ce v-a oferit universul;

– dacă simțiți că tristețea se agravează și sunteți copleșit/ă, apălați la psihologul din cadrul subdiviziunii sau la oricare altul;

– nu abandonați pasiunile pe care le aveți, dezvoltăți pasiuni dacă nu le aveți, căci ele contribuie la obținerea echilibrului emoțional.

Nu este un lucru rușinos să apelezi la psiholog când starea emoțională vă pune piedici în viața profesională sau personală. Nu uitați că tristețea de lungă durată poate dezvolta depresia, care este o tulburare afectivă.

Emoția de surprindere:

Activitatea profesională

Angajat/ă al/a sistemului MAI:

1) Primirea indicației de a desfășura sarcini suplimentare în timpul executării unei activități planificate;

2) Primirea unei recompense (de exemplu, premiu, cadou de preț etc.) sau a unei informații despre o deplasare dorită;

3) Ultragierea de către un cetățean agresiv, în timpul executării atribuțiilor funcționale.

Personal life

MIA system employee:

1) The precarious state of one's own or family members' health;

2) Insufficient family budget for rest or improving living conditions (ex.: the purchase of a building, a car or things of urgent utility);

3) Divorce.

Student, trainee, audience of training institutions within the MIA:

1) Breakup with boyfriend/girlfriend;

2) Lack of own financial budget and financial dependence;

3) Lack of free time to spend with friends.

Sadness control:

– talk to a close and trusted person about the situation that caused this emotion;

– focus on your actual feelings, highlighting the beautiful memories you are experiencing at the moment;

– in the evening when you lay your head on the pillow, for a few minutes analyze and be grateful for what the universe has given to you;

– if you feel that the sadness is getting worse and you are overwhelmed, contact the psychologist in the subdivision or any other;

– do not abandon the passions you have, develop passions if you do not have them as they contribute to emotional balance.

It is not a shameful thing to turn to a psychologist when your emotional state hinders you in your professional or personal life. Remember that prolonged sadness can develop depression, which is an affective disorder.

The emotion of surprise:

Professional activity

MIA system employee:

1) Receiving the indication to perform additional tasks during the execution of a planned activity;

2) Receiving a reward (ex: prize, price gift, etc.) or information about a desired trip;

3) Insult made by an aggressive citizen, during the execution of functional duties.

Student, trainee, audience of training institutions within the MIA:

1) Exemption from exams for excellent academic achievements;

2) Getting a lower/higher grade than expected;

Student/ă, cursant/ă, audient/ă al/a instituțiilor de formare din cadrul MAI:

- 1) Scutirea de examene pentru reușite excelente la studii;
- 2) Primirea unei note mai joase/înalte decât se prezuma;
- 3) Anunțul referitor la desfășurarea lecției practice în cadrul Centrului de Medicină Legală.

Viața personală

Angajat/ă al sistemului MAI:

- 1) Vestea despre faptul că va deveni părinte;
- 2) Informația despre înmatricularea copilului său la studii pe locul finanțat de la bugetul de stat;
- 3) Primirea unei vești tragice legate de un apropiat (deces, accident rutier etc.).

Student/ă, cursant/ă, audient/ă al/a instituțiilor de formare din cadrul MAI:

- 1) Primirea unui cadou de la prieten/ă;
- 2) Survenirea unei situații neprevăzute (ex.: a căzut și s-a deteriorat telefonul mobil).

Gestionarea surprinderii:

Gestionarea emoției de surprindere este imposibilă, deoarece este cea mai scurtă trăire ca durată de timp și care dezvoltă imediat o altă emoție/stare, dar și gânduri automate ce derivă din schemele cognitive proprii fiecărei persoane. Gândurile automate și credințele pot fi adaptative sau dezadaptative, funcționale sau disfuncționale. Pentru a determina funcționalitatea sau disfuncționalitatea unui gând, este nevoie să punem accent pe susținerea logică, empirică și pragmatică, astfel încât să nu generăm erori de gândire.

Emoția de frică:

Activitatea profesională

Angajat/ă al/a sistemului MAI:

- 1) Schimbarea conducerii unității structurale sau a entității;
- 2) De a nu face față indicațiilor/sarcinilor stabile;
- 3) De a-și pierde postul de muncă;
- 4) De a fi amenințat cu arma;
- 5) De a utiliza arma în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.

Student/ă, cursant/ă, audient/ă al/a instituțiilor de formare din cadrul MAI:

- 1) Nepromovarea evaluărilor/examenelor;

- 3) The announcement regarding the practical lesson at the Center for Forensic Medicine.

Personal life

MIA system employee:

- 1) The news about the fact that he/she will become a father/mother;
- 2) Information about his/her child's enrollment in studies financed from the state budget;
- 3) Receiving tragic news about a loved one (decease, road accident, etc.).

Student, trainee, audience of training institutions within the MIA:

- 1) Receiving a gift from a friend;
- 2) The occurrence of an unexpected situation (ex.: the mobile phone was dropped and damaged).

Surprise control:

Control of the surprise emotion is impossible, because it is the shortest experience in terms of time duration, which immediately develops another emotion/state, but also automatic thoughts deriving from each person's own cognitive schemes. Automatic thoughts and beliefs can be adaptive or maladaptive, functional or dysfunctional. To determine if a thought is functional or dysfunctional, we need to emphasize logical, empirical and pragmatic support, in order not to generate thinking errors.

Emotion of fear:

Professional activity

MIA system employee:

- 1) Change of leadership of the structural unit or entity;
- 2) Concerns of not coping with the established indications/tasks;
- 3) The possibility of losing one's job;
- 4) Being threatened with a gun;
- 5) To use the weapon during the exercise of duty.

Student, trainee, audience of training institutions within the MIA:

- 1) Failure to promote assessments/exams;
- 2) First experiences of shooting a firearm;
- 3) Something unknown (new environment, new people, new lifestyle).

Personal life

2) Primele experiențe de a trage din armă de foc;

3) De necunoscut (mediu nou, oameni noi, regim de viață nou).

Viața personală

Angajat/ă al sistemului MAI

1) De a nu-și onora obligațiile financiare în cadrul unui credit bancar;

2) De a dezamăgi membrii familiei;

3) De a dezvolta o boală pe fondul stresului fizic și emoțional.

Student/ă, cursant/ă, audient/ă al/a instituțiilor de formare din cadrul MAI:

1) De a dezamăgi așteptările părinților;

2) Sarcină (graviditate) neplanificată.

Gestionarea fricii:

– transformați-vă frica într-un personaj, pe care îl puteți reprezenta imaginar, oferiți-i un nume și priviți-l așa cum este, ca ceva, cu certitudine, mai puțin amenințător decât îl conturează mintea dvs.;

– păstrați curajul de a acționa, una dintre modalitățile de a scăpa de frica de a face un lucru este să îl faceți;

– implicați-vă într-o activitate plăcută de moment;

– practicați tehnica ușoară de mindfulness (identificați: 5 lucruri pe care le vedeți, 4 lucruri pe care le atingeți, 3 lucruri pe care le auziți, 2 lucruri pe care le mirosiți, 1 lucru pe care îl gustați);

– nu vă mai gândiți la trecut, faptul că retrăiți emoțiile negative din trecut vă afectează grav prezentul și vă împiedică să luați decizii corecte.

Emoția de dezgust:

Activitatea profesională

Angajat/ă al/a sistemului MAI:

1) Exercițarea atribuțiilor de serviciu în timpul unor intervenții cu implicarea persoanelor civile ce denotă comportament agresiv;

2) Interacțiunea cu persoanele cu o igienă inadecvată;

3) Comportamentul neautentic al colegilor.

Student/ă, cursant/ă, audient/ă al/a instituțiilor de formare din cadrul MAI:

1) Asimilarea unui volum mare de informație în timp scurt;

2) Traiul în condiții sanitare precare;

3) Regimul de studii rutinier.

MIA system employee

1) Failure to honor financial obligations under a bank loan;

2) Disappointing family members;

3) Development of a disease under a physical and emotional stress.

Student, trainee, audience of training institutions within the MIA:

1) To disappoint parents' expectations;

2) Unplanned pregnancy.

Fear control:

– turn your fear into a character, which you can imagine, give it a name, and see it for what it is, as something definitely less threatening than your mind conjures up;

– keep the courage to act, one of the ways to get rid of the fear of doing a thing is to do it;

– engage in an enjoyable activity for the moment;

– practice the gentle mindfulness technique (identify: 5 things you see, 4 things you touch, 3 things you hear, 2 things you smell, 1 thing you taste);

– stop thinking about the past, the fact that you live the negative emotions of the past seriously affects your present and prevents you from making the right decisions.

The emotion of disgust:

Professional activity

MIA system employee:

1) Exercising service duties during interventions with the involvement of civilians denoting aggressive behavior;

2) Interaction with people with inadequate hygiene;

3) Inauthentic behavior of colleagues.

Student, trainee, audience of training institutions within the MIA:

1) Assimilation of a large volume of information in a short time;

2) Living in poor sanitary conditions;

3) Routine study regime.

Personal life

MIA system employee:

1) Consumption of foods from the cheapest category;

2) Inadequate living environment (ex.: living with helpless parents);

3) Alcoholic neighbor or family member.

Viața personală

Angajat/ă al sistemului MAI:

- 1) Consumul alimentelor din categoria celor mai ieftine;
- 2) Mediul de trai necorespunzător (ex.: conviețuirea cu părinții neputincioși);
- 3) Vecin sau membru de familie alcoolic.

Student/ă, cursant/ă, audient/ă al/a instituțiilor de formare din cadrul MAI:

- 1) Alimentație diferită de cea preparată acasă;
- 2) Comportamentele neadecvate ale prietenilor.

Gestionarea dezgustului:

- în cazul unui dezgust de scurtă durată, focușați-vă atenția pe un obiect sau persoană ce vă produce plăcere (comutare de atenție);
 - scrieți pe o foaie sau în agendă ce emoție trăiți și cum vă simțiți (acest exercițiu va face, pe moment, să vă eliberați de ea);
 - delegarea sarcinilor/activităților;
 - audiați muzica ce vă aduce plăcere;
 - practicați drumețiile, excursiile, călătoriile, în vederea detensionării emoționale.

Emoția de bucurie:

Activitatea profesională

Angajat/ă al/a sistemului MAI:

- 1) Acordarea următorului grad special, înainte de termen;
- 2) Atingerea țintei în cadrul tragerilor;
- 3) Finalizarea reușită a unei sarcini complicate;
- 4) Descoperirea infracțiunii cu impact social pozitiv.

Student/ă, cursant/ă, audient/ă al/a instituțiilor de formare din cadrul MAI:

- 1) Susținerea sesiunii și promovarea în următorul an de studii;
- 2) Ocuparea unui loc de frunte în cadrul campionatului sportiv;
- 3) Îmbunătățirea condițiilor de studiu și de trai în căminele studențești.

Viața personală

Angajat/ă al sistemului MAI:

- 1) Căsătoria;
- 2) Nașterea unui membru în familie;
- 3) Petrecerea timpului liber cu apropiații.

Student/ă, cursant/ă, audient/ă al/a instituțiilor de formare din cadrul MAI:

- 1) Plecarea acasă în timpul weekendului

Student, trainee, audience of training institutions within the MIA:

- 1) Food different from home cooking;
- 2) Inappropriate behaviors of friends.

Disgust control:

- in case of short-term disgust, focus your attention on an object or person that gives you pleasure (switching attention);
 - write on a piece of paper or in a diary what emotion you experience and how you feel (this exercise will momentarily free you to get rid of it);
 - delegation of tasks/activities;
 - listen to music that brings you pleasure;
 - practice hiking, excursions, travel, in order to relieve emotional tension.

Joyful emotion:

Professional activity

MIA system employee:

- 1) Granting the next special degree, before the deadline;
- 2) Hitting the target within the shots;
- 3) Successful completion of a complicated task;
- 4) Crime detection with increased social impact.

Student, trainee, audience of training institutions within the MIA:

- 1) Sustaining the session and promotion to the next year of studies;
- 2) Occupying a leading place in the sports championship;
- 3) Improving study and living conditions in student hostels.

Personal life

MIA system employee:

- 1) Marriage;
- 2) Birth of a family member;
- 3) Spending free time with relatives.

Student, trainee, audience of training institutions within the MIA:

- 1) Going home during the weekend (if you live in a hostel);
- 2) Going on summer vacation;
- 3) Outings with friends.

Joy control:

(în cazul când locuiți la cămin);

- 2) Plecarea în vacanța de vară;
- 3) Ieșiri cu prietenii.

Gestionarea bucuriei:

Starea de bucurie maximă (euforia) uneori denotă comportamente iraționale. În asemenea situații se recomandă de a identifica acțiunile umane cu ajutorul conștientizării, pentru a preveni comportamentul vizibil euforic și consecințele acestuia. Pe termen scurt, starea de euforie poate oferi o senzație de satisfacție, însă pe termen lung poate duce la complicații sociale și mintale, care pot afecta luarea de decizii.

CONCLUZII.

Autointervenția prin tehnici psihologice este calea spre depășirea cu succes a situațiilor de criză ale polițiștilor. Nu de puține ori aceștia se confruntă cu incidente ieșite din comun la nivel emoțional (interacțiuni cu persoane agresive, alcoolice, narcomane, cu tulburări psihice, decese, violențe în familie etc.), iar în acele momente vin în ajutor tehnicile pe care le pot aplica personal, fără intervenția psihologului.

Un alt aspect important este necesitatea conștientizării din partea lor a importanței aplicării în practică a modalităților de autointervenție psihologică în situații de criză, iar atunci când se confruntă cu emoții și stări afective dificile, pe care simt că nu le pot gestiona, să apeleze la un specialist (psiholog) în domeniul de referință, din interiorul sau exteriorul instituției.

Polițiștii sunt cei care se află în prima linie, iar societatea are așteptări mari de la ei prin modelul pe care îl reprezintă, însă ignorarea stabilității emoționale poate afecta atât relația cu societatea civilă, cu colegii de serviciu, cât și cu membrii familiei și persoanele apropiate.

În general, nu există un tablou tipic al unei persoane aflate într-o criză emoțională, deoarece acest lucru implică un șir de factori cu impact diferit: vârstă, gen, fizicul, starea de sănătate, educație, cultură, mediul de formare și de trai etc. În cazul în care exemplele aduse mai sus sunt pentru cineva mai puțin relevante, recomandarea ar fi ca polițiștii în cauză să-și identifice, prin analogie, propriile tehnici psihologice, care îi vor ajuta să gestioneze constructiv emoțiile; în caz contrar, ei pot dezvolta gânduri automate distructive și pot genera comportamente neadecvate în mediul profesional, dar și în cel personal.

The state of maximum joy (euphoria) sometimes denotes irrational behavior. In such situations, it is recommended to identify human actions with the help of awareness, to prevent visible euphoric behavior and its consequences. In the short term, euphoria can provide a sense of satisfaction, but in the long term, it can lead to social and mental complications that can affect decision-making.

CONCLUSIONS

Self-intervention through psychological techniques is the way to successfully overcome police crisis situations. Not seldom, they face unusual incidents on an emotional level (interaction with aggressive people, alcoholics, drug addicts, people with mental disorders, deaths, family violence, etc.), and in those moments the techniques that can help, may be applied personally, without the intervention of the psychologist.

Another important aspect is the need for them to be aware of the importance of applying in practice the ways of psychological self-intervention in crisis situations, and when they are faced with difficult emotions and affective states, which they feel, they cannot manage, to turn to a specialist (psychologist) in the field of reference, from inside or outside the institution.

Police officers are the ones on the front line, and society has high expectations from them through the role model they represent, but ignoring emotional stability can affect both the relationship with civil society, with colleagues, and with family members and close people.

In general, there is no typical picture of a person in an emotional crisis, as this involves a number of factors with different impact: age, sex, physical appearance, health status, education, culture, training and living environment, etc. If the above examples are less relevant to someone, the recommendation would be for the concerned police officers to identify, by analogy, their own psychological techniques that will help them manage their emotions constructively; otherwise, they can develop destructive automatic thoughts and generate inappropriate behaviors in the professional environment, but also in the personal one.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

1. Ainsworth P. B. (2002) Psychology and policing. Willan Publishing, UK, p. 35-48.
2. Bolier L., Haverman M., Westerhof G. J., Riper H., Smit F., Bohlmeijer E. Positive psychology interventions: A meta-analysis of randomized controlled studies. BMC Public Health, 2013; 13: 1.
3. Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. 2nd ed Hillsdale: Erlbaum, 1988.
4. Caruso D. R., Bienn B., Kornacki S. A. (2006). Emotional intelligence in the workplace. În: Ciarrochi J, Forgas JP, Mayer JD (eds) Emotional intelligence in everyday life, 2nd edn. Psychology Press, Hove, pp 187-205.
5. Cross C. & Ashley L. (2004) Police trauma and addiction: Coping with the dangers of the job. FBI Law Enforcement Bulletin, 73(10), 24-32.
6. Chitra T. & Karunanidhi S. (2020) The impact of resilience training on occupational stress, resilience, job satisfaction, and psychological well-being of female police officers. Journal of Police and Criminal Psychology.
7. Everly G. S. (2000) Five principles of crisis intervention: Reducing the risk of premature crisis intervention, International Journal of Emergency Mental Health, 2, pp.1-4.
8. Gershon R. R. M., Barocas B., Canton A. N., Li X. & Vlahov D. (2009) Mental, physical, and behavioral outcomes associated with perceived work stress in police officers. Criminal Justice and Behavior, 36(3), 275-289.
9. <https://politia.md/ro/content/inspectoratul-general-al-politiei>.
10. Marmar C. R., McCaslin S. E., Metzler T. J., Best S., Weiss D. S., Fagan J. et al. (2006) Predictors of posttraumatic stress in police and other first responders. Annals of the New York Academy of Sciences, 1071, 1-18.
11. Patterson G. T., Chung I. W. & Swan P. W. (2014) Stress management interventions for police officers and recruits: A meta-analysis. Journal of Experimental Criminology, 10(4), 487-513.
12. Rajaratnam S. M. W., Barger L. K., Lockley S. W., Shea S. A., Wang W., Landrigan C. P. et al. (2011) Sleep disorders, health, and safety in police officers. JAMA, 306(23), 2567-2578.
13. Seligman M. E. P., Csikszentmihalyi M. Positive Psychology: An Introduction. Am Psychol. 2000; 55: 5-14. 10.1037//0003-066x.55.1.5.
14. Sin N. L., Lyubomirsky S. Enhancing Well-Being and Alleviating Depressive Symptoms With Positive Psychology Interventions: A Practice-Friendly Meta-Analysis. J Clin Psychol. 2009; 65: 467-487. 10.1002/jclp.20593.
15. Syed S., Ashwick R., Schlosser M., Jones R., Rowe S. & Billings J. (2020) Global prevalence and risk factors for mental health problems in police personnel: A systematic review and meta-analysis. Occupational & Environmental Medicine, 77, 737-747.
16. Schilling R., Herrmann C., Ludyga S., Colledge F., Brand S., Pühse U. & Gerber M. (2020) Does cardiorespiratory fitness buffer stress reactivity and stress recovery in police officers? A real-life study. Frontiers in Psychiatry, 11, 549.
17. Wang Z., Inslicht S. S., Metzler T. J., Henn-Haase C., McCaslin S. E., Tong H. et al. (2010) A prospective study of predictors of depression symptoms in police. Psychiatry Research.

Despre autor:

Vica ANTON,
doctorand,
Universitatea Pedagogică
de Stat „Ion Creangă” din Chișinău,
e-mail: antonvica84@gmail.com
ORCID ID: 0009-0007-65219758

About the author:

Vica ANTON,
PhD student,
State Pedagogical University
“Ion Creangă” from Chisinau,
e-mail: antonvica84@gmail.com
ORCID ID: 0009-0007-65219758